

РАҚАМЛИ ПЕДАГОГИКАНИНГ МЕТОДОЛОГИК АСПЕКТЛАРИ

Махмудов Абдулхалим Хамидович

Қори Ниёзи номидаги ЎзПФИТИ профессори, п.ф.д., Тошкент

e-mail: abdu-hm@yandex.ru.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10033844>

Аннотация. Мақолада рақамли педагогиканинг услубий жиҳатлари, шу жумладан анъанавий педагогиканинг рақамли трансформацияси, ўқитувчилар ва талабаларнинг рақамли компетенцияси, рақамли таълим технологиялари, рақамли хатарлар каби масалалар очиб берилган.

Калим сўзлар: Рақамли педагогика, дидактика, технология, ўқитувчи, талаба, ўқув жараёни, рақамли маданият.

Аннотация. В статье раскрываются методологические аспекты цифровой педагогики, включающие такие вопросы как: цифровая трансформация традиционной педагогики, цифровая компетенция педагогов и студентов, цифровые образовательные технологии, цифровые риски.

Ключевые слова: Цифровая педагогика, дидактика, технология, педагог, студент, учебный процесс, цифровая культура.

Abstract. The article reveals methodological aspects of digital pedagogy, including such issues as: digital transformation of traditional pedagogy, digital competence of teachers and students, digital educational technologies, digital danger.

Keywords: Digital pedagogy, didactics, technology, teacher, student, educational process, digital culture.

Кириш. Жамият ва иқтисодиётни истикболдаги ривожни кўп жиҳатдан рақамли технологиялар билан боғлиқ. Таълим соҳаси бундан истисно эмас. Бугун ривожланган мамлакатларда анъанавий таълимни рақамли трансформациясини кузатишимиз мумкин. Демак истикболда рақамли таълим дидактикаси ва тарбиясини белгилаш педагогиканинг хозирги кундаги долзарб масалаларидан бири десак муболаға бўлмайди.

Тадқиқот объекти ва методология. Истикболдаги рақамли педагогикани методологик жиҳатларини белгилаш қўйидаги масалаларни кўриб чиқишни тақозо этади: рақамли дидактика, рақамли маданият, рақамли инфратузилма, рақамли компетенция(1-расм.).

1-расм. Таълимда рақамли трансформация

Рақамли компетенция бу таълим жараёни субъектларининг (ўқитувчи, ўқувчи, раҳбарият, ота-оналар ва бошқ.) рақамли компетенцияга эга бўлиши назарда тутилади. Албатта энг аввал бу ўқитувчини ва ўқувчини рақамли компетенциясидир. Рақамли компетенциялар-бу ҳар хил турдаги ахборот-коммуникация технологияларидан

фойдаланган ҳолда касбий, ижтимоий ва шахсий муаммоларни самарали ҳал қилиш кўникмалари. Рақамли компетенцияларни таянч(асосий) ва махсус рақамли компетенцияларга ажратиш мақсадга мувофиқдир. Асосий рақамли компетенциялар гуруҳи ижтимоий соҳадаги ва касбий фаолият соҳасида билим талаб қилмайдиган ишдаги муаммоларни ҳал қилиш учун асосий ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш бўйича билим ва кўникмаларни белгилайди. Кенг маънода асосий рақамли компетенциялар инсоннинг рақамли саводхонлиги даражасини белгилайди. Шунинг ҳам таъкидлаш жоизки, асосий рақамли компетенцияларни эгаллаш инсон ҳаёти давомида амалга оширилади ва касбий тайёргарликни талаб қилмайди. Махсус рақамли компетенциялар гуруҳи касбий фаолият соҳасидаги билимлар билан биргаликда иш жойидаги муаммоларни ҳал қилиш учун ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш бўйича билим ва кўникмаларни белгилайди. Махсус рақамли ваколатларни эгаллаш касбий тайёргарликни талаб қилади, масалан, дастурлаш тилларидан фойдаланган ҳолда дастурий таъминот ёзиш.

Рақамли маданият – рақамли муҳитда тарбия воситаларини мавжудлиги, ўқувчиларда рақамли маданиятни анаъанвий маданият ва қадриятлар асосида шакллантириш. Рақамли муҳитда умуминсоний ва миллий қадриятлар асосидаги тартиб ва қоидаларга риоя қилиш. Рақамли маданият-бу қадриятлар, муносабатлар, хулқ-атвор нормалари ва қоидалари тизими. Ахборот билан мақсадли ишлаш ва компютер ахборот технологиялари, уни қабул қилиш, қайта ишлаш ва узатиш учун замонавий техник воситалар ва усуллардан фойдаланиш қобилияти замонавий инсоннинг ахборот маданиятининг намоёнидир. Рақамли маданият ахборот маданиятининг бир қисмидир. Ахборот оқимиغا эркин йўналтириш учун одам ахборот маданиятига эга бўлиши керак. Бу инсоннинг турли хил ижодий қобилиятлари маҳсулидир ва инсоннинг рақамли хатти-ҳаракатларида намоён бўлади: техник қурилмалардан фойдаланиш кўникмаларида (телефондан шахсий компютер ва компютер тармоқларига); ўз фаолиятида компютер ахборот технологияларидан фойдаланиш қобилиятида, уларнинг асосий таркибий қисми жуда кўп дастурий маҳсулотлар; турли манбалардан маълумот олиш қобилиятида: даврий нашрдан ва электрон алоқадан, уни тушунарли тарзда тақдим эти ва ундан самарали фойдалана олиш; касбий фаолиятида ахборот оқимларининг хусусиятларини билиш.

Рақамли инфратузилма - бу техник ва технологик воситалар мажмуаси, шу жумладан техник воситалар тўплами, маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш, конвертация қилиш ва сақлаш марказлари, ахборот узатиш марказлари, дастурий таъминот, алоқа ва ахборот ва телекоммуникация технологиялари ва бошқалар, таълим-тарбия жараёнларининг бозор субъектлари билан алоқаларини ташкил этишни таъминлаш. Рақамли инфратузилманинг моҳиятини очиб беришда иккита ёндашув ажратилади, биринчидан, рақамли инфратузилма рақамли технологияларга асосланган жараёнлар учун масъул бўлган инфратузилмалар мажмуаси сифатида тақдим этилади; иккинчи ёндашув рақамли инфратузилмани рақамли хизматлар, воситалар ва технологиялар мажмуаси, шунингдек яратилган маҳсулотлар тўплами сифатида кўриб чиқади, уларнинг ёрдами билан тармоқ, телекоммуникация ва ҳисоблаш қувватини таъминлаш.

Рақамли дидактика - бу педагогика соҳаси, илмий йўналиш бўлиб, унинг предмети ўқув жараёнини рақамли ўзгартириш, рақамли иқтисодиётга ва тармоқ жамиятига ўтиш шароитида ўқув жараёнини ташкил этишдир. Рақамли дидактиканинг объекти рақамли таълим муҳитида талаба фаолиятини ташкил этишдир. К. Рутвен фикрига кўра анаъанвий таълимдаги “ўқитувчи – мазмун – ўқувчи” дидактик схемадан рақамли таълимда “ўқитувчи – мазмун- технология - ўқувчи” дидактик схемасига ўтиш керак (2-расм.).

Мазмун

Мазмун

а) анаънавий дидактика

б) рақамли дидактика

2-расм. Дидактиканинг рақамли трансформацияси

Бунда (2-расм. б) рақамли дидактика) “*ўқитувчи-мазмун-технология*” муносабатлар рақамли ўқитишни билдиради, “*ўқувчи-мазмун-технология*” – рақамли ўқиш. Шундай қилиб рақамли дидактика бу педагогик, мазмунли ва технологик компоненталарнинг яхлитлиги, тизимлилиги ва очиклилиги.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси. Тадқиқот давомида рақамли педагогиканинг бир нечта омилларини аниқлашга имкон яратилди:

1. Истиқболдаги рақамли педагогикани методологик жиҳатлари рақамли дидактика, рақамли маданият, рақамли инфратузилма ва рақамли компетенцияли билан боғликлиги аниқланди.

2. Таълим муассасалари учун талабанинг рақамли маданиятининг юқори даражасини таъминлаш учун жамиятнинг ижтимоий тартибини ҳисобга олиш керак. Рақамли маданиятни ривожлантириш жараёнида таълим муассасаси талабаси ахборот йўналишининг назарий фанларини ўрганиш билан бирга келажакдаги фаолият соҳасининг асосий таркибий қисмлари бўлган ахборот технологияларига эътибор қаратиши керак.

3. Рақамли инфратузилмани рақамли хизматлар, воситалар ва технологиялар мажмуаси, шунингдек яратилган маҳсулотлар тўплами сифатида кўриб чиқади, уларнинг ёрдами билан тармоқ, телекоммуникация ва ҳисоблаш қувватини таъминлаш.

4. Рақамли дидактика - бу педагогик, мазмунли ва технологик компоненталарнинг яхлитлиги, тизимлилиги ва очиклилиги тизимидир.

Хулоса. Рақамли технологиялари даврида таълим жараёнлари ва таълимда ўқитиш моҳиятини, методологиясини ўзгартириб бормоқда. Турли хил электрон воситалари ёрдамида турли хил маълумотларга эга бўлиш таълим мазмунига ва шаклларига катта таъсир кўрсатмоқда. Таълимнинг анаънавий ёндашувлар - бихевиоризм, конструктивизм, когнитивизм коннективизм каби янги ёндашувлар билан тўлдирилмоқда, унга кўра ўқув жараёни циклик бўлиб, талабалар янги маълумот алмашиш ва қидириш учун тармоққа қайта ва қайта киришади, янги билимлар асосида ўз билимларини, қарашларини, эътиқодларини ўзгартирадилар ва кейин янги билим алмашиш учун тармоққа уланадилар. Бундай ҳолат билимларни яратиш жараёни деб ҳисобланади ва талабанинг ўқув жамияти билан алоқаси қандай ташкил этилганига қараб шахсий таълим тармоғи шаклланади.

REFERENCES

1. Бузыкова Ю.С., Гафиатулина Е.С. Цифровые компетенции преподавателя и их индикаторы. *Техник транспорта: образование и практика*. 2020;1(4):278-282. <https://doi.org/10.46684/2687-1033.2020.4.278-282>
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-tsifrovoy-kulture-kak-neotemlemoy-chasti-obschey-kultury-cheloveka-v-sovremennyh-realiyah>
3. <https://1economic.ru/lib/112066>
4. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>.

5. <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-didaktika-proektirovanie-protsessa-obucheniya-i-ego-soprovozhdenie>
6. Махмудов А. Х., Анарбаева Ф. У. Рақамли таълимда педагогик технологияларни қўллаш имкониятлари //Development issues of innovative economy in the agricultural sector. – 2021. – С. 476.